

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706705>

METODIK TAVSIYALAR ASOSIDA KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Mirzayorova Barno Ruslanovna

Farg‘ona davlat universiteti akademik
litseyi devonxona noziri

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda yangicha yondashuvlar zaruriyati sababli ko‘plab dolzarb vazifalar yuzaga keldi. Ijodiy tafakkur va faoliyat yosh bolalarda umumiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida, ular o‘z fikrlarini erkin ifodalash, yangi g‘oyalar yaratish va muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. O‘quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish uchun pedagogik metodik tavsiyalar, darslarda ijodiy yondashuvlardan foydalanish, faoliyat turlarini kengaytirish va individual yondoshuvlar tahlil qilinadi. Ushbu tavsiyalar o‘quvchilarni erkin fikrlashga, o‘z ijodini namoyish etishga va o‘z-o‘zini ifodalashga undaydi.

***Kalit so‘zlar:** ta’lim, pedagogika, pedagogik faoliyat, boshlang‘ich ta’lim, innovatsiya, ijodiy qobiliyat.*

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni ijodiy fazilatlarini bilvosita natijadan bevosita natijagacha rivojlantirishga erishish mumkin. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etish, ularning tasavvur va fantaziyasini rivojlantirish, o‘rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish, zamonaviy ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Ijodiy faoliyat o‘quvchining o‘zini ifodalash imkoniyatini beribgina qolmay, uning umumiy rivojlanishiga ham yordam beradi. Bu esa, o‘z navbatida, ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Quyida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etish bo‘yicha metodik tavsiyalarni ko‘rib chiqamiz.

1. Ijodiy faoliyat uchun qulay muhit yaratish

O‘quvchilar ijodiy faoliyatni amalga oshirishda erkin va qulay muhitda bo‘lishlari kerak. Bu muhit, birinchi navbatda, jismoniy, ruhiy va emotsional jihatdan o‘quvchining xavfsizligi va qo‘llab-quvvatlanishini ta’minlashi lozim. Sinf xonalarida

yorqin ranglar, tabiat manzaralari va o'quvchilarning ishlarini ko'rsatadigan joylar yaratish, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

2. Darslarda interaktiv metodlardan foydalanish

Ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun an'anaviy dars metodlaridan tashqari, interaktiv usullarni qo'llash samarali bo'ladi. Masalan, guruh bo'lib ishlash, munozaralar, rol o'ynash, "miya jangi" kabi metodlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi. Bunday metodlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalashga yordam beradi va o'zaro hamkorlikda ishlashga undaydi.

3. Tasviriy san'at va musiqaga oid faoliyatlar

Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda tasviriy san'at va musiqa darslari katta ahamiyatga ega. O'quvchilarni rasmlar chizish, qo'lyozmalar yaratish, plastilin va boshqa materiallar bilan ishlashga jalb qilish ularning motorikasi va tasavvurini rivojlantiradi. Shu bilan birga, musiqa tinglash, qo'shiqlarni ijro etish va turli xil musiqa asboblari bilan tanishish orqali ularning ijodiy qobiliyatlari kuchayadi.

4. Lug'aviy va kreativ yozish faoliyatlari

O'quvchilarni hikoya, she'r yoki esse yozishga rag'batlantirish, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda samarali usuldir. Yozma faoliyatlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini to'g'ri ifodalashga, so'z boyligini kengaytirishga, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, o'quvchilarga turli mavzularda qisqa hikoyalar yoki she'rlar yozishni taklif qilish, ularning ijodiy salohiyatini ochishga yordam beradi.

5. Tabiat bilan tanishtirish va tajriba qilish

Tabiat o'quvchilar uchun eng yaxshi ilhom manbalaridan biridir. Darslarda tabiiy muhit bilan tanishtirish, o'quvchilarni sayohatlarga olib chiqish, tabiatni kuzatish orqali ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Masalan, o'quvchilarga o'z ko'zlari bilan ko'rgan tabiat hodisalarini tasvirlash yoki tabiiy materiallardan turli xil san'at asarlarini yaratishni taklif qilish foydali bo'ladi.

6. Ijodiy o'yinlar va viktorinalar

Ijodiy o'yinlar va viktorinalar o'quvchilarning ijodiy va analitik fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'quvchilarni yangi bilimlarga qiziqtirish va mavjud bilimlarini amalda qo'llashga yordam beradi. Misol uchun, o'quvchilarga tasvirlarni to'liq qilish, erkin ravishda hikoya yaratish yoki maxfiy shifrlangan so'zlarni topish kabi o'yinlar ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

7. O'zaro baholash va o'z-o'zini baholash

Ijodiy faoliyatning samarali rivojlanishi uchun o'quvchilarga o'z ishlarini baholash, bir-birining ishlarini tanqidiy o'rganish imkoniyatini yaratish zarur. Bu, o'quvchilarning o'z ijodiy yutuqlarini tahlil qilishga yordam beradi va o'z ustida

ishlashga undaydi. O‘z-o‘zini baholash, shuningdek, o‘quvchilarni o‘z qobiliyatlarini yaxshiroq tushunishga va yanada rivojlantirishga olib keladi.

8. Ijodiy muammolarni yechish

Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda muammolarni hal qilish juda muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilarga turli xil vazifalar va masalalarni yechish uchun ijodiy yondashuvlarni qo‘llashga undash, ular uchun yangi fikrlar yaratishga turtki bo‘ladi. Masalan, o‘quvchilarga oddiy kundalik vazifalarni ijodiy tarzda bajarishni taklif etish ularning muammolarni ijodiy yo‘l bilan hal qilish ko‘nikmalarini oshiradi.

Ijodiy ta‘lim faoliyati insonparvarlikka ega bo‘lib, umuminsoniy qadriyatlar tizimiga asoslangan bo‘lishi lozim. Boshlang‘ich maktab yoshidagi ta‘lim faoliyati o‘quv jarayonining boshlanish davri hisoblanadi. O‘quv jarayonida kichik yoshdagi o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish xususiyati quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- o‘z-o‘zini anglash, o‘z shaxsining ahamiyatiga intilish;
- ijodiy faoliyatga yo‘naltirish: ijodiy yondashuv,
- ta‘lim faoliyatida ijodiy faoliyat;
- o‘zini ifoda etish qobiliyati;
- o‘z ta‘lim tajribasini aks ettirish.

Shaxsning ijodiy rivojlanishi boshlang‘ich maktab yoshidayoq namayon bo‘ladi.

O‘qituvchi bolada ijodiy faoliyatini rivojlantirishda yaratishi kerak bo‘lgan quyidagi zaruriy psixologik va pedagogik sharoitlar va imkoniyatlardan foydalanishi zarur:

- qulay va xavfsiz ta‘lim muhitini yaratish;
- o‘quvjarayonini insonparvarlashtirish;
- bolaning muvaffaqiyati uchun vaziyatni yaratish;
- qulay hissiy va qadriyat munosabatlarini yaratish;
- qulay rag‘batlantiruvchi ta‘lim muhitini yaratish

Prezidentimiz Shavkat Miromonovichning shunday fikrlari bor: “Eng kata boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros –bu yaxshi tarbiya, eng kata qashshoqlik – bu bilimsizlikdir”¹. Bugun farzandlarimizga ta‘lim –tarbiya bermasak, kelajakda biz o‘ylagan natijani ololmaymiz.

O‘quv motivatsiyasi – insonni harakatga, xulq-atvorni amalga oshirishga undovchi sabablar (omillar), qat‘iyatlilik maqsadlarga erishish istagi, muvaffaqiyatga erishish istagi ichki turtkilar vazifasini o‘tashdan iboratdir. Motiv-bu maqsadga erishishga undovchi omil. Motivatsiya barcha pedagogik tasir tizimida shakllanadi, biroq avvalo

¹ Sh. M. Mirziyoev “Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir”. O‘zbekiston-2018yil

bevosita o'qish faoliyatida tarbiyalanadi. Ijobiy motivatsiyani shakllantirishda ta'lim mazmuni, ta'limni tashkil etish, shaxsiy o'qitish kabi masalalar muhim o'rin tutadi.

- maqsadlar;
- qiziqishlar;
- intilish;
- g'oyalar;

har bir o'quvchi faoliliyatida muhim jihatga egadir. Shu bilan birga o'quvchi o'zida mavjud imkoniyatlarni ishga solishi, emotsional-irodaviy jihatlarini ham namoyon qilishi rivojlanishda muhim vazifasini o'taydi. Barcha faoliyat turlari kabi ta'lim faoliyati motivatsiyalari ham o'quvchida juda ko'plab quyidagi kabi omillar bilan belgilanadi

- ta'lim tizimining xarakteri;
- ta'lim muassasasida pedagogik jarayonnig tashkil qilinishi;
- ta'lim oluvchilarning o'ziga xos (jinsi, yoshi, bilim darajasi, qobiliyati, o'qish bilishga bo'lgan munosabati, o'zini baholay olishi, boshqalar bilan hamkorlik qila olish sifatleri) jihatleri;

Ijodkorlik- bu insonning ijodiy qobiliyatlari bo'lib, u fikrlash, his qilish, muloqotlar, faoliyatning ayrim turlarida namoyon bo'lishi, mohiyatni bir butun sifatida tavsiflashi mumkin, ya'ni yangi o'quv jarayonlarini yaratishga qaratilgan faoliyat va harakatlarni amalga oshirishdagi imkoniyatidir.

O'quvchining ijodiy faolliligi turli hayotiy taassurotlarda, o'quvchilar tomonidan bajariladigan vazifalarning murakkabligi va turli hildaligi, nostandart harakatlarni talab qiladigan xar hil vaziyatlarda rivojlanadi. Bolani ijodiy yo'naltirish asosan kuch, aqliy va emotsional harakatlarni talab qiladigan holatlarda namoyon bo'ladi.

P. Torrens ijodkorlikning operatsion ta'rifini beradi. Uning fikriga ko'ra, ijodkorlik –bu yangi goyalarni ishlab chiqish va amaliyatijalar olish jarayonidir.

Maktab o'quvchilarining ijodiy faoliyatini o'qitishning natijasi bo'lgan rivojlanish omillari sifatida ijodiy qobiliyatlarni mustaqil omil sifatida belgilaydigan olimlarning pozitsiyasiga rioya qilgan holda, biz yosh o'quvchilarning ijodiy (ijodiy) qobiliyatlarining tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatamiz:

- ijodiy fikrlash;
- ijodiy tasavvur;
- ijodiy faoliyatni tashkil etish usullarini qo'llash.

Talabalarning ijodiy tafakkuri va tasavvurini rivojlantirish uchun quyidagi ko'nikmalarni rivojlantirish zarur:

- ob'yektlarni, vaziyatlarni, hodisalarni turli asoslarda tasniflash;
- sababiy munosabatlarni o'rnatish;
- tizimlar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rish va yangi aloqalarni aniqlash;

- tizimni ishlab chiqishda ko‘rib chiqish;
- kelajakka oid taxminlar qilish;
- ob‘ektning qarama-qarshi belgilarini ajratib ko‘rsatish;
- qarama-qarshiliklarni aniqlash va shakllantirish;
- bozmlarning makon va vaqtdagi ziddiyatli xususiyatlarini ajratish;
- fazoviy ob‘ektlarni aks ettirish; - xayoliy makonda turli yo‘naltirish tizimlaridan

foydalanish;

- tanlangan xususiyatlarga asoslangan ob‘ektning ifodalash, bu quyidagilarni nazarda tutadi:

- a) tafakkurning psixologik inertsiasini yengish;
- b) yechimning o‘ziga xosligini baholash;
- v) yechim topish sohasini toraytirish;
- d) ob‘yektlar, vaziyatlar, hodisalarning hayoliy o‘zgarishi;
- e) berilgan mavzuga muvofiq ob‘ektlarni aqliy o‘zgartirish.¹

Genius - bu umumiy (intellektual) va maxsus qobiliyatlarning rivojlanishining eng yuqori darajasi. Inson jamiyat hayotida, madaniyatning rivojlanishida bir davrni tashkil etadigan bunyodkorlik faoliyatining bunday natijalariga erishgan taqdirdagina dahol borligi haqida gapirish mumkin. Ajoyib qobiliyatlarga ega bo‘lgan bolaning o‘qituvchiga va uning tarkibiga kiradigan ta‘lim tizimiga qo‘shilishi, ko‘p jihatdan uning potentsialini ro‘yobga chiqara olishiga bog‘liq.

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, maktab o‘quvchilarining muvaffaqiyatli ta‘lim olishlari uchun o‘quvchilarni majburlash kerak emas balki, ularning yosh davri xususiyatlariga ko‘ra, o‘yin, drammatik darslar, ko‘rdguzmali darslarni tashkil etish orqali ularda motivatsiyani shakllantirish maqsadga muvofiqdir. V.V.Firsovaning “Majburiy natijalar asosida ta‘lim darajasini differensiallashtirish” texnologiyasi muallifi g‘oyasi o‘quvchilarni o‘rganish qobiliyati darajasiga ko‘ra farqlash va mavjud tabaqalashtirilgan metodologiyadan foydalangan holda o‘quvchilar bilan dastur materialini o‘zlashtirish uchun ishlashdan iborat. Yangi yondashuvning tubdan farqi shundaki, darajalarni farqlash o‘quv natijalarini rejalashtirish, majburiy o‘qitish darajasini aniq taqsimlash va shu asosda materialni o‘zlashtirish darajasini oshirishni shakllantirishga asoslanadi. V.V. Firsova o‘qitish darajasidagi farqlanishning quyidagi jihatlarini ajratib ko‘rsatadi: – o‘quvchi erishishi kerak bo‘lgan umumiy ta‘limning asosiy majburiy darajasining mavjudligi; – asosiy daraja o‘quvchilarga qo‘yiladigan talablarni farqlash va individuallashtirish uchun asosdir; – asosiy daraja barcha o‘quvchilar uchun real tarzda yerishilishi kerak; – o‘quvchi asosiy bosqichda yerishishi kerak bo‘lgan natijalar tizimi ochiq bo‘lishi kerak; – tayanch

¹ "Экономика и социум" №2(81) ч.2 2021 www.iupr.ru

daraja bilan bir qatorda o'quv fanining mazmunini chuqur o'zlashtirish bilan belgilanadigan malaka oshirish imkoniyati ham beriladi. Ko'p bosqichli ta'lim kichik yoshdagi o'quvchilarning e'tiborini, idrokini, xotirasini va tafakkurini rivojlantirishning yuqori darajasiga yerishishga imkon beradi. Bu esa bolaning darsdagi faolligini, fanga qiziqishini, mustaqil ishlashga intilishini oshiradi va buning natijasida shaxsning ijodiy salohiyatini yuksaltirishga, ta'lim sifatini oshirishga olib keladi. Ijodkor shaxsning shakllanishini shaxsning o'zaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyat va ijodiy mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish o'quv jarayonining muhim qismidir. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun metodik tavsiyalarni amalda qo'llash orqali o'quvchilar o'zlarining tasavvur va ijtimoiy faolligini oshirishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, ta'limning samaradorligini ta'minlaydi va o'quvchilarni hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. M. Mirziyoev "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir". O'zbekiston-2018 yil
2. Akhmedov, B.A., Xalmetova, M.X., Rahmonova, G.S., Khasanova, S.Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. Экономика и социум, 12(79), 588-591.
3. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. Toshkent, "O'zbekiston". 8. Internet ma'lumotlari
4. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Toshkent: Fan, 1997.-182-b.
5. Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo.- T. Fan va axborot texnologiyalari, 2006. -167 b.
6. Выготский Л.С. История развития высших психических функций / Л.С. Выготский. Собр. соч.: В 6т. – М., 2003.-Т.3.-328 с.
7. Ахмедов, Б. А. (2021). Задачи обеспечения надежности кластерных систем в непрерывной образовательной среде. Eurasian Education Science and Innovation Journal, 1(22), 15-19.
8. Барканова, О.В. Методики диагностики одаренности и креативности: психологический практикум / авт.-сост. О.В. Барканова [серия: Библиотека актуальной психологии]. – Вып. 3. – Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2011. – 196 с.
9. Хамидов Ж.А. О некоторых формах, методах трудового воспитания младших школьников//Academic research in educational sciences, 2020. Volume 1, Issue 3, 1045-1050 с